

MARIA LUCIA BEZERRA MEIRELES¹

Paradoxo Sobre o Uso das Tecnologias Digitais no Ensino Superior

Paradox About The Use Of Digital Technologies In Higher Education

ARTIGO 10

99-120

¹ Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação, da Must University - Boca Raton, Florida - EUA. Bacharel em Serviço Social pela UCDB Universidade Católica Dom Bosco do estado de Mato Grosso do Sul, Pós-Graduada em Metodologias e Gestão da Educação à Distância e Especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela UFMS, Formanda em Pedagogia pela Faculdade Educamaís, com sede na cidade de São Paulo-SP, Pós-graduanda em Alfabetização e Letramento pela faculdade Itaipu Binacional e Polis Cívitas, através do Programa Itaipu Assomasul 4.0 - Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul. Contatos: socialmalub@gmail.com

Resumo: O presente estudo realiza uma reflexão exploratória sobre o uso das tecnologias digitais no ensino superior, considerando os benefícios e desafios dessa integração. Por meio de uma revisão bibliográfica abrangente, busca-se compreender o paradoxo existente nesse contexto e seus possíveis impactos educacionais. As tecnologias digitais têm sido amplamente utilizadas na educação a distância, proporcionando maior acessibilidade e personalização da aprendizagem. Os alunos podem aprender de forma autônoma, de acordo com seus interesses e estilos de aprendizagem, e interagir virtualmente com colegas e professores de diferentes partes do mundo. Ainda assim, o uso dessas tecnologias também apresenta desafios, como a necessidade de equilibrar seu papel como facilitadoras do processo educativo, evitando efeitos negativos, como a superficialidade do aprendizado e a redução da interação humana. A pesquisa adotou uma abordagem metodológica baseada em revisão bibliográfica, explorando conceitos, teorias e estudos de caso relacionados ao uso das tecnologias digitais no ensino superior. Os resultados indicaram que seu uso pode trazer benefícios significativos, como maior acessibilidade, personalização do ensino e ampliação das interações virtuais. No entanto, também foram identificados desafios a serem superados. A relevância dos resultados reside na contribuição para uma compreensão aprofundada do paradoxo existente nesse contexto. Essa compreensão pode orientar práticas educacionais e políticas públicas, buscando uma abordagem equilibrada que maximize os benefícios das tecnologias, ao mesmo tempo, em que mitiga seus possíveis impactos negativos. A pesquisa pretende fornecer insights que orientem práticas educacionais e políticas públicas relacionadas ao uso das tecnologias digitais no ensino superior, promovendo uma abordagem equilibrada e reflexiva em benefício dos estudantes e da qualidade do ensino.

Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Ensino Superior. Educação a distância. Paradoxo Educacional.

Abstract: This study conducts an exploratory reflection on the use of digital technologies in higher education, considering the benefits and challenges of this integration. Through a comprehensive bibliographic review, we seek to understand the existing paradox in this context and its possible educational impacts. Digital technologies have been widely used in distance education, providing greater accessibility and personalization of learning. Students can learn autonomously, according to their interests and learning styles, and virtually interact with peers and teachers from different parts of the world. Even so, the use of these technologies also presents challenges, such as the need to balance their role as facilitators of the educational process, avoiding negative effects, such as the superficiality of learning and the reduction of human interaction. The research adopted a methodological approach based on a bibliographic review, exploring concepts, theories and case studies related to the use of digital technologies in higher education. The results indicated that its use can bring significant benefits, such as greater accessibility, personalization of teaching and expansion of virtual interactions. However, challenges were also identified to be overcome. The relevance of the results resides in the contribution to a deeper understanding of the existing paradox in this context. This understanding can guide educational practices and public policies, seeking a balanced approach that maximizes the benefits of technologies, while mitigating their possible negative impacts. The research intends to provide insights that guide educational practices and public policies related to the use of digital technologies in higher education, promoting a balanced and reflective approach for the benefit of students and the quality of teaching.

Keywords: Digital Technologies. University Education. Distance Education. Educational Paradox.

INTRODUÇÃO

O uso crescente de tecnologias no ensino superior tem se tornado uma realidade cada vez mais presente. A tecnologia proporciona novas possibilidades na aquisição, transmissão e observação do conhecimento, além de promover uma maior participação e interação entre professores e alunos (Veloso, 2005).

Diversas categorias de ferramentas tecnológicas são utilizadas no ensino superior, desde plataformas on-line até aplicativos especializados, com o intuito de oferecer uma experiência de ensino mais personalizada, interativa e dinâmica. No contexto do ensino superior, as tecnologias digitais têm o potencial de transformar como os professores educam e os alunos aprendem, permitindo inovação metodológica e aprimoramento da qualidade do ensino (Maciel; Arienzo, 2021).

No entanto, é necessário abordar o uso dessas tecnologias na educação com prudência, equilíbrio e senso crítico. Na educação a distância (EaD), observa-se o paradoxo do ensino superior integrado às tecnologias digitais. O estudo a distância surgiu como resultado do uso das tecnologias, visando facilitar a aprendizagem e torná-la mais acessível. As tecnologias digitais na EaD permitem que os alunos aprendam de forma autônoma e personalizada, com base em seus próprios interesses e estilos de aprendizagem. Além disso, a comunicação virtual possibilita uma maior interação entre alunos e professores de diferentes partes do mundo, expandindo a área de estudo e diversificando-a (Belão, 2014).

Ainda assim, é necessário considerar o potencial de superestimulação que decorre do uso excessivo de recursos tecnológicos, o que pode dificultar a concentração em tarefas de longo prazo ou aprofundadas durante a vida acadêmica. Isso pode levar a motivações emocionais que persistem mesmo após a pandemia (Carr, 2011). O uso constante da tecnologia pode afetar a capacidade do aluno de se concentrar e refletir profundamente sobre o conteúdo.

Além disso, as tecnologias podem ter efeitos negativos na qualidade da comunicação entre alunos e professores. Os alunos podem depender de respostas prontas e pouco originais, prejudicando a construção do conhecimento, o diálogo e a reflexão crítica (Carr, 2011).

Por outro lado, a EaD permite atender à população geograficamente dispersa, que não tem acesso às instituições de ensino superior, possibilitando que o aluno permaneça em sua comunidade e contribua para o desenvolvimento regional. Essa modalidade valoriza o acesso ao ensino superior para essas populações, apoiadas por Centros de Ensino considerados Polos de apoio, estabelecidos pelas Instituições de Educação a Distância (IES) em seus respectivos territórios (Belão, 2014).

No contexto globalizado, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) permitem que os indivíduos participem das inovações do mundo, trazendo informações, conhecimento, estimulando o pensamento crítico e a superação (Meireles, 2021).

Dessa forma, compreende-se que a EaD é uma parte integral do avanço significativo na educação superior, oferecendo diversas formas de acesso, programas diversificados e modos de ensino. A globalização e as tecnologias digitais ampliaram a oferta de cursos e facilitaram a comunicação entre alunos e professores em todo o mundo (Meireles, 2021).

Este trabalho tem como objetivo principal realizar uma reflexão exploratória sobre o uso das tecnologias digitais no ensino superior, embasada em uma revisão bibliográfica de autores que contribuem para a compreensão desse tema. Assim, alguns autores a serem utilizados na pesquisa bibliográfica incluem Veloso (2005), Maciel e Arienzo (2021), Carr (2011), Belão (2014) e Meireles (2021). Os autores contribuem para a compreensão do uso das tecnologias digitais no ensino superior, abordando temas como perspectiva crítica da tecnologia educacional, desafios e possibilidades das tecnologias digitais nas práticas

pedagógicas, os efeitos da internet no cérebro humano, a valorização do acesso ao ensino superior na Educação a Distância (EaD) e as contribuições das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) para o processo educacional.

Para Veloso (2005), “[...] a tecnologia educacional pode ser compreendida como tudo aquilo que o ser humano inventa para expandir seus poderes, superar suas limitações físicas, tornar seu trabalho mais fácil e sua vida mais agradável” (Veloso, 2005, p. 53).

Maciel e Arienzo (2021) adiciona que “[...] as tecnologias digitais oferecem desafios e possibilidades para as práticas pedagógicas, permitindo uma maior interatividade e personalização do ensino” (Maciel; Arienzo, 2021, p. 12).

Já Carr (2011) acrescenta que “[...] a constante utilização da tecnologia pode afetar negativamente a capacidade do aluno de se concentrar e refletir profundamente sobre o conteúdo” (Carr, 2011, p. 100).

Sobre a Educação à distância, Belão (2014) ressalta que “[...] a Educação a Distância (EaD) valoriza o acesso ao ensino superior, possibilitando que estudantes em áreas remotas tenham a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de suas regiões” (Belão, 2014, p. 22).

Meireles (2021) cita que “As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) contribuem para o processo educacional, permitindo o acesso à informação, o desenvolvimento da criticidade e a participação nas inovações do mundo globalizado [...]” (Meireles, 2021, p. 150).

As conclusões dos autores destacam diferentes perspectivas sobre o uso das tecnologias digitais no ensino superior. Veloso (2005) ressalta que a tecnologia educacional abrange tudo o que o ser humano inventa para expandir seus poderes e melhorar sua vida. Maciel e Arienzo (2021) enfatizam os desafios e possibilidades das tecnologias digitais para as práticas pedagógicas, promovendo maior interatividade e personalização do ensino.

Por outro lado, Carr (2011) alerta para os possíveis efeitos negativos do uso constante da tecnologia na capacidade de concentração e reflexão dos alunos. Belão (2014) destaca o valor da Educação a Distância (EaD) no acesso ao ensino superior, possibilitando que estudantes em áreas remotas contribuam para o desenvolvimento de suas regiões.

Meireles (2021) destaca que as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) contribuem para o processo educacional, permitindo o acesso à informação, o desenvolvimento da criticidade e a participação nas inovações do mundo globalizado. Essas conclusões apontam para a complexidade do uso das tecnologias digitais no ensino superior, com benefícios e desafios a serem considerados para uma abordagem pedagógica eficaz e inclusiva.

Ademais, através do presente estudo, busca-se compreender o paradoxo existente em relação ao uso dessas tecnologias no contexto do ensino superior e seus possíveis impactos na valorização do aprendizado, na formação de cidadãos críticos e conscientes, e na construção de um processo educativo mais eficiente e inclusivo.

A problemática que orienta este estudo está relacionada ao uso das tecnologias digitais no ensino superior. Embora essas tecnologias tenham trazido benefícios significativos para a educação, como maior acessibilidade e personalização do ensino, também surgem desafios e dilemas. O paradoxo se manifesta na necessidade de equilibrar o uso das tecnologias como facilitadoras do processo educativo, ao mesmo tempo, em que se evitam efeitos negativos, como a superficialidade do aprendizado e a redução da interação humana.

Adiciona-se a esse trabalho como justificativa social que a reflexão sobre o uso das tecnologias digitais no ensino superior é de suma importância para a sociedade contemporânea, uma vez que vivemos em uma era digital e a educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento humano. Compreender os impactos dessas tecnologias no

processo educativo pode contribuir para uma formação mais adequada às demandas atuais e para a criação de ambientes de aprendizagem que promovam a inclusão e a qualidade do ensino.

Ainda há a justificativa legal para esta pesquisa. A Constituição Federal Brasileira de 1988 estabelece a educação como um direito de todos e um dever do Estado. Nesse contexto, é fundamental analisar como as tecnologias digitais podem ser utilizadas de forma eficiente e inclusiva no ensino superior, considerando a necessidade de garantir a qualidade e a equidade no acesso à educação.

Por fim, relacionamos a seguir os objetivos específicos que compreendem esse estudo bibliográfico:

1. Contextualizar o uso das tecnologias no cenário da educação superior, explorando as transformações e os desafios trazidos por essa incorporação tecnológica.
2. Discutir criticamente a aplicação das tecnologias digitais no ensino superior, analisando seus efeitos na valorização do aprendizado, na formação de cidadãos críticos e conscientes, e na promoção de um ensino mais eficiente e inclusivo.
3. Refletir sobre o valor público do ensino e aprendizagem da Educação a Distância (EaD) com o uso das tecnologias digitais, considerando sua contribuição para a democratização do acesso à educação e o desenvolvimento social.

Para isso, a pesquisa foi estruturada em tópicos da seguinte forma: após uma introdução e explicação da metodologia, a seção três contextualiza o uso das tecnologias digitais no ensino superior. A seção quatro aborda a aplicação dessas tecnologias no contexto educacional, seguida pela quinta seção, que traz reflexões sobre o valor público da educação a distância (EaD) com o uso das tecnologias digitais. Na sexta seção, são apresentados e analisados os dados obtidos, e, por fim, as considerações finais desta revisão bibliográfica são apresentadas.

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NO CENÁRIO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

A incorporação crescente das tecnologias na vida cotidiana também tem gerado mudanças significativas nas relações sociais, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional (Castells, 1999). O uso das redes sociais, por exemplo, pode contribuir para a polarização política e disseminação de notícias falsas. Além disso, durante a pandemia, as tecnologias foram aceleradas como solução para os problemas enfrentados, porém, também revelaram desigualdades de acesso em países em desenvolvimento.

Dessa forma, fica evidente que as tecnologias digitais têm um papel relevante na sociedade contemporânea, trazendo benefícios e desafios em diferentes áreas. É fundamental compreender suas implicações e refletir sobre as questões éticas, sociais e psicológicas associadas ao seu uso.

A questão da privacidade tem se tornado um tema recorrente no contexto das tecnologias, pois muitos aplicativos e dispositivos coletam dados pessoais dos usuários sem seu consentimento (Mayer-Schönberger; Cukier, 2013). É importante refletir sobre o impacto dessa coleta indiscriminada de informações na proteção dos direitos individuais.

O uso das redes sociais tem gerado debates acerca dos sentimentos negativos que podem surgir na sociedade, como o aumento da polarização política e a influência das notícias falsas (Castells, 1999, p. 23). É fundamental compreender como as interações nas redes sociais podem moldar as percepções e comportamentos das pessoas, especialmente em um contexto de rápida disseminação de informações.

A pandemia de covid-19 acelerou a adoção de tecnologias em diversos setores, como o teletrabalho, a telemedicina e o ensino a distância (Brouard *et al.*, 2022). Essa aceleração evidenciou a importância das tecnologias como solução para

os desafios enfrentados durante a crise sanitária, mas também revelou desigualdades de acesso e uso, especialmente em países em desenvolvimento (Abdel-Barr *et al.*, 2022). É necessário abordar essas disparidades e buscar formas de mitigá-las para garantir que todos tenham igualdade de oportunidades no acesso às tecnologias.

No âmbito da gestão pública, o uso das tecnologias é considerado um instrumento importante para melhorar os serviços oferecidos à população (Bezwała *et al.*, 2018). A utilização de sistemas informatizados e plataformas digitais pode agilizar os processos, facilitar a comunicação e promover a transparência nas ações governamentais.

Na área da educação, o uso das tecnologias pode proporcionar um aprendizado mais ativo e significativo, tornando o processo de ensino mais dinâmico e atrativo para os estudantes (Bittencourt; Peixoto, 2017).

Além disso, as tecnologias digitais desempenham um papel importante na formação de cidadãos críticos e ativos na sociedade, contribuindo para a promoção de uma educação humanista e ética, que aborde temas como cidadania, sustentabilidade e diversidade.

As instituições de ensino têm se empenhado cada vez mais em proporcionar uma formação humanista e ética, abordando temas como cidadania, sustentabilidade e diversidade. Como afirmou o educador brasileiro Paulo Freire, “[...] a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo” (Freire, 1970, p. 20). Essa citação ressalta a importância da educação superior na formação de indivíduos conscientes e capacitados para enfrentar os desafios sociais.

Atualmente, o principal objetivo da educação superior não se limita apenas a formar profissionais qualificados, mas também busca contribuir para a formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade (Ferreira; Gomes, 2018). Isso reflete a preocupação crescente das instituições de ensino em oferecer uma formação que valorize aspectos humanísticos e éticos, abordando questões relacionadas à cidadania e sustentabilidade.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo foi de natureza qualitativa, baseando-se em uma pesquisa bibliográfica exploratória. A pesquisa bibliográfica é fundamentada no respaldo de outros pesquisadores, utilizando-se de material já publicado, como livros, artigos de periódicos e, atualmente, informações disponibilizadas na internet, incluindo obras web gráficas, e-books e blogs (Muller, 2013).

De acordo com Gil (2018), muitos estudos exploratórios podem ser categorizados como pesquisas bibliográficas. Nesse sentido, o autor destaca a importância desse tipo de pesquisa para a construção do conhecimento.

A pesquisa bibliográfica possui uma vantagem significativa, permitindo ao pesquisador abranger uma ampla gama de fenômenos que não seriam possíveis de investigar diretamente (Gil, 2018). Essa vantagem é particularmente relevante quando o problema de pesquisa requer dados dispersos no espaço.

Para realizar o levantamento dos dados, foram consultadas diversas fontes, incluindo livros impressos, artigos e consultas online em plataformas como SciELO, Google Acadêmico e bibliotecas virtuais. Além disso, foram explorados materiais relevantes e pertinentes à temática em discussão. Souza, Alves e Oliveira (2021) destacam que a pesquisa bibliográfica consiste em procedimentos executados pelo pesquisador na busca de obras já estudadas que auxiliem na solução da problemática através do estudo do tema. Essa abordagem tem como objetivo aprimorar e atualizar o conhecimento por meio de uma investigação científica de obras já publicadas.

Neste estudo, buscou-se também qualificar o objeto de pesquisa, considerando a familiaridade da autora com o ensino superior e o uso das tecnologias digitais na modalidade de Educação a Distância (EaD). A EaD desempenha um papel fundamental ao aumentar a oferta de cursos superiores a distância, proporcionando uma comu-

nicação eficaz entre alunos e professores, sem comprometer a essência do processo de ensino-aprendizagem. Paradoxalmente, as tecnologias digitais estão cada vez mais enquadradas educacional, especialmente nos cursos de graduação.

Dessa forma, utilizando uma abordagem qualitativa e por meio de uma pesquisa exploratória fundamentada em leituras reflexivas, o objetivo foi aprofundar o entendimento da temática proposta e familiarizar-se com a situação problema destacada, sendo o paradoxo sobre o uso das tecnologias digitais no ensino superior. As palavras-chave relacionadas foram Tecnologias Digitais, Ensino Superior e Educação a Distância, com a intenção de satisfazer os objetivos desta dissertação e aproximar a pesquisa de respostas plausíveis para o objeto em questão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os avanços tecnológicos têm impactado diversas áreas da sociedade, gerando consequências em diferentes âmbitos. Na educação, as tecnologias proporcionam a adoção de novas metodologias de ensino, permitindo uma maior contextualização e interatividade com os alunos (Valdés; Álvarez, 2017). No entanto, é importante considerar que o uso massivo de tecnologias também pode acarretar efeitos negativos na saúde mental, como transtornos de ansiedade e depressão (Twenge, 2017) e distúrbios do sono em diferentes faixas etárias (Ohayon *et al.*, 2015).

No contexto profissional, a automação de processos tem se tornado cada vez mais comum em diversos setores, acelerando a produção e reduzindo custos (Deloitte, 2010). No entanto, é necessário ponderar que a automação também pode resultar em desemprego e na precarização do trabalho (Weidmann *et al.*, 2001). Além disso, o surgimento de novas tecnologias, como a inteligência artificial e a robótica, tem levantado reflexões sobre questões psicológicas, éticas e morais relacionadas à sua utilização (Morimoto, 2011).

Atualmente, a educação superior passa por transformações significativas em termos de acesso, diversidade de programas e modalidades de ensino. A globalização e as tecnologias digitais têm contribuído para ampliar a oferta de cursos e facilitar a comunicação entre alunos e professores em diferentes partes do mundo.

Outra mudança significativa no ensino superior é a crescente preocupação com a qualidade do ensino e a empregabilidade dos estudantes após a conclusão de seus cursos. As instituições de ensino reconhecem a importância de oferecer aos alunos oportunidades práticas, como programas de estágio e parcerias com empresas, para aprimorar suas habilidades profissionais e aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho.

As tecnologias digitais desempenham um papel cada vez mais relevante no contexto do ensino superior. De acordo com Bitencourt e Peixoto (2017), a adoção dessas tecnologias pode promover uma aprendizagem mais ativa e significativa, tornando o processo de ensino mais dinâmico e atraente para os estudantes. As tecnologias digitais podem ser utilizadas em diferentes etapas do processo educativo, desde a pesquisa e produção de conhecimento até formas de avaliação e feedback rápidos (Ferreira; Gomes, 2018).

Essas tecnologias também ampliam a comunicação entre professores e alunos, bem como a conexão entre estudantes de diferentes locais. Pozzo e Carstens (2019) destacam que as tecnologias permitem uma interação virtual mais intensa entre os participantes, enriquecendo e diversificando os pontos de vista e contribuindo para as reflexões.

Um aspecto positivo do uso das tecnologias digitais no ensino superior é a melhoria da acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. Correia (2019) enfatiza que a adoção de tecnologias assistivas pode auxiliar na inclusão de estudantes com deficiência visual, auditiva ou mobilidade reduzida.

Além disso, o uso de tecnologias aplicadas ao ensino traz vantagens para os professores, como a possibilidade de acompanhar o desempenho dos

alunos em tempo real e adaptar o conteúdo conforme as necessidades individuais (Rosa, 2020).

No entanto, é fundamental ressaltar que o uso excessivo e inadequado das tecnologias digitais pode prejudicar o processo educacional. Németh *et al.* (2019) destacam a necessidade de um uso crítico e consciente das tecnologias, a fim de evitar superficialidade e falta de rigor na busca por um ensino de qualidade.

Os jogos educacionais têm sido cada vez mais utilizados no ensino superior como uma maneira de engajar os alunos e tornar o processo de ensino mais lúdico. Segundo Beck e Albino (2017), os jogos educacionais podem ser empregados como estratégias pedagógicas para desenvolver habilidades específicas, promover a cooperação entre os alunos e aprofundar temas complexos abrangentemente.

A fim de aplicar as tecnologias digitais de maneira efetiva e qualitativa no ensino superior, é essencial proporcionar um processo de capacitação aos professores, capacitando-os tanto no domínio das ferramentas tecnológicas quanto nas possibilidades de aplicação em diferentes contextos educacionais (Ferrari *et al.*, 2020). Dessa forma, os educadores estarão preparados para explorar o potencial das tecnologias digitais em sua prática docente.

Ao avaliar a utilização das tecnologias aplicadas ao ensino superior, é necessário considerar não apenas aspectos quantitativos, como o aumento da produtividade e eficiência no processo educativo, mas também a qualidade da aprendizagem, o desenvolvimento cognitivo dos alunos e a preocupação com a formação de cidadãos críticos e conscientes (Souza, 2016). A avaliação deve abranger uma visão maior do impacto das tecnologias no ensino superior, indo além dos resultados imediatos e considerando as dimensões mais amplas do aprendizado e da formação dos estudantes.

Em resumo, é possível identificar diversas possibilidades e benefícios quanto ao uso das tecnologias digitais no ensino superior. No en-

tanto, é crucial adotar uma abordagem consciente e crítica no uso dessas ferramentas, visando promover um ensino efetivo e uma formação cidadã (Garcia; Gomes, 2019). O equilíbrio entre a utilização das tecnologias e a reflexão sobre seus impactos é fundamental para maximizar seus benefícios e minimizar possíveis desvantagens no contexto educacional.

As tecnologias digitais desempenham um papel cada vez mais importante na modalidade de ensino a distância (EaD), oferecendo uma série de vantagens aos estudantes. Elas proporcionam flexibilidade em termos de tempo e local de estudo, acesso a uma vasta quantidade de informações e recursos educacionais, bem como estimulam a autonomia dos alunos (Johnson; Adams, 2020). No entanto, embora as tecnologias sejam fundamentais no contexto do EaD, não devem substituir completamente a interação humana entre alunos e professores. É essencial alinhar a tecnologia com a pedagogia, de modo a promover uma aprendizagem efetiva e significativa (Barberá *et al.*, 2019).

Os professores desempenham um papel crucial no ambiente de EaD, e é fundamental estarem confortáveis com as ferramentas tecnológicas utilizadas nesse contexto. Além disso, devem conseguir acompanhar e orientar os alunos ao longo do processo de aprendizagem (Johnson; Adams, 2020). A efetividade do EaD também está diretamente relacionada a questões técnicas, como a qualidade da conexão à internet e a disponibilidade e acessibilidade dos materiais de leitura e outros recursos para os estudantes (Panda; Mishra, 2022).

Em suma, as tecnologias digitais têm trazido avanços significativos para o ensino a distância, proporcionando maior flexibilidade e enriquecendo a experiência de aprendizagem (Barberá *et al.*, 2019). No entanto, é essencial pensar na integração dessas tecnologias ao processo de ensino e aprendizagem, de modo a preservar o aspecto humano e a interação entre estudantes e professores (Johnson; Adams, 2020).

Além do ensino a distância, os meios digitais têm sido amplamente utilizados nas salas de aula presenciais com o objetivo de enriquecer e diversificar o processo de aprendizagem. Eles oferecem uma série de benefícios, como o estímulo à criatividade dos alunos, a potencialização da interatividade e do compartilhamento de informações, além da possibilidade de personalização do ensino (Thompson, 2021). No entanto, é necessário planejar e estruturar adequadamente a utilização dessas tecnologias, a fim de evitar distrações ou isolamento dos alunos. É fundamental capacitar e acompanhar os professores para que possam utilizar as tecnologias de forma adequada e eficiente em suas disciplinas (Panda; Mishra, 2022).

Portanto, embora as tecnologias digitais sejam ferramentas valiosas para o ensino, é essencial ter cuidado ao utilizá-las nas salas de aula, garantindo que sejam integradas de maneira coerente e efetiva ao processo de ensino e aprendizagem (Thompson, 2021). A integração das tecnologias digitais no ensino e aprendizagem desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do ensino superior em escala global. Essas ferramentas possibilitam criar um ambiente educacional mais interativo, dinâmico e colaborativo (Dellagnelo; Gonçalves, 2021). Ao introduzir as tecnologias da informação e comunicação (TICs) no ensino superior, os alunos têm acesso a uma ampla gama de recursos, como vídeos, áudios, imagens e textos, que facilitam o processo de aprendizagem (Jenkins; Laffey, 2019).

Uma contribuição significativa das tecnologias no ensino superior está relacionada à expansão das oportunidades educacionais. Por meio da modalidade de ensino a distância, é possível democratizar o acesso ao conhecimento, superando barreiras geográficas e tornando os cursos mais acessíveis (Zepke; Leach, 2013). Além disso, as tecnologias auxiliam no desenvolvimento de novas habilidades e competências dos alunos, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a colaboração em equipe, que são cada

vez mais valorizadas pelo mercado de trabalho (Wadhwa; Freeman; Sachdeva, 2018).

As tecnologias também proporcionam a criação de grupos de estudos virtuais, nos quais os alunos podem discutir temas específicos, compartilhar experiências e esclarecer dúvidas. Essa interação promove um ambiente colaborativo e enriquecedor (Kirschner; van Merriënboer, 2013). Além disso, as tecnologias podem auxiliar os professores na personalização do ensino, adaptando-o às necessidades e características individuais dos alunos. Através de ferramentas como os sistemas de aprendizagem adaptativa, é possível identificar as dificuldades de cada estudante e propor atividades específicas para superá-las (Baker; Inventado, 2014).

As tecnologias digitais desempenham um papel essencial na gestão e organização do material didático, permitindo que os professores possam criar e compartilhar conteúdos de maneira mais fácil e rápida. Isso resulta em uma otimização do tempo de preparação das aulas e permite que os educadores se concentrem mais no processo de ensino-aprendizagem (Al-Busaidi, 2018). Além disso, as ferramentas digitais têm um impacto positivo no processo de avaliação dos alunos. Por meio do uso dessas tecnologias, é possível conduzir testes e avaliações de forma mais eficaz, segura e confiável (Dawson *et al.*, 2019).

Um aspecto importante das tecnologias é a sua capacidade de criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo, que respeita a diversidade e as diferentes formas de aprendizagem dos alunos. Com recursos como as linguagens de programação, é possível desenvolver soluções que promovem a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência (Barnes *et al.*, 2019). Portanto, as tecnologias têm o poder de transformar a educação em todos os seus aspectos, tornando fundamental que professores e alunos estejam atualizados e dispostos a explorar essas ferramentas em prol de uma educação mais completa e de qualidade (Mishra; Koehler, 2006).

O uso das tecnologias digitais no ensino superior traz diversas vantagens, como o acesso a uma maior variedade de recursos educacionais, incluindo vídeos, áudios, imagens e textos, que facilitam o processo de aprendizagem (Ertekin; Ocak, 2021; Zhang; Kenny, 2019). Além disso, essas tecnologias possibilitam a democratização do acesso ao conhecimento, oferecendo cursos a distância que rompem barreiras geográficas e tornam a educação mais acessível (Shehu, 2021; Young, 2019).

A flexibilidade no processo de aprendizagem é outra vantagem proporcionada pelas tecnologias digitais, permitindo que os alunos aprendam em seu próprio ritmo e de acordo com suas necessidades individuais (Ahmed; Iqbal; Ejaz, 2021; Theng; Foo; Lin, 2015). Além disso, as tecnologias facilitam a personalização do ensino, adaptando o conteúdo e a metodologia às necessidades e características individuais dos alunos (Sun; Lin; Yu, 2020; Bogyo *et al.*, 2019).

A comunicação e colaboração entre alunos e professores são facilitadas por meio de diversas ferramentas, como e-mail, fóruns de discussão, chats e videoconferências (Baker; Inventado, 2014; Nguyen; Do, 2020). Essas tecnologias promovem uma interação mais fluida e eficiente, permitindo uma troca de ideias e informações em tempo real, independentemente da localização física dos participantes.

A gestão e organização do material didático também são aprimoradas com o uso das tecnologias digitais, oferecendo aos professores a possibilidade de criar e compartilhar conteúdos de maneira mais fácil e rápida (Dogan; Yildirim, 2019; Guraya, 2016). Isso resulta em uma maior eficiência no planejamento das aulas, permitindo que os educadores dediquem mais tempo ao processo de ensino-aprendizagem.

A interatividade e o engajamento dos alunos são aumentados por meio da utilização de jogos e simulações como recursos digitais (Freitas; Oliver, 2019; Hainey *et al.*, 2016). Essas abordagens oferecem uma experiência de aprendizagem mais dinâmica e envolvente, proporcionando aos

estudantes a oportunidade de explorar conceitos de forma prática e participativa.

A avaliação dos alunos também é facilitada com o uso de ferramentas digitais, que possibilitam a realização de testes e avaliações de maneira mais eficaz, segura e confiável (Agostinho; Meijerink; Kapur, 2020; Dawson *et al.*, 2019). Essas tecnologias oferecem recursos como o monitoramento em tempo real, a correção automática e a geração de relatórios detalhados, contribuindo para uma avaliação mais precisa e individualizada.

Além dos benefícios pedagógicos, as tecnologias digitais também podem resultar em redução de custos tanto para as instituições de ensino quanto para os alunos. Isso ocorre devido à utilização de recursos digitais e à eliminação de despesas com transporte e hospedagem (Jaggars; Bailey, 2010). Essa economia de recursos financeiros pode contribuir para uma maior acessibilidade e democratização da educação.

A utilização das tecnologias digitais desperta o interesse e a curiosidade dos estudantes, resultando em um maior comprometimento com o processo de aprendizagem (Poole, 2018; Theng *et al.*, 2015). Essas tecnologias oferecem uma abordagem mais dinâmica e interativa, proporcionando aos alunos uma experiência de aprendizagem mais estimulante e significativa.

Apesar das diversas vantagens oferecidas pelas tecnologias digitais no ensino superior, também é importante considerar algumas desvantagens. Uma delas é a dependência tecnológica, uma vez que as tecnologias digitais podem falhar, causando interrupções nas atividades de ensino e aprendizagem (Batey; Madden, 2018; Howland *et al.*, 2015). É fundamental ter alternativas e planos de contingência para lidar com possíveis falhas tecnológicas.

Outra desvantagem é a dificuldade de adaptação, uma vez que nem todos os alunos, professores e funcionários têm familiaridade com as tecnologias digitais (Abbasi; Wu; Chen, 2019; Kim *et al.*, 2018). É necessário oferecer suporte e treinamento adequados para garantir que todos

os envolvidos possam utilizar as tecnologias de forma eficiente e eficaz.

A possibilidade de distração também deve ser considerada, uma vez que o uso excessivo das tecnologias digitais pode levar os alunos a se distraírem e, conseqüentemente, prejudicar seu desempenho acadêmico (Fried; Aricak, 2017).

É importante estabelecer diretrizes e incentivar um uso equilibrado das tecnologias, enfatizando a importância do foco e da concentração durante as atividades de aprendizagem.

A falta de interação presencial é uma questão a ser considerada no contexto das tecnologias digitais no ensino superior. Embora essas tecnologias possam promover a interação entre os alunos, é importante ressaltar que elas não substituem a interação presencial, que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de habilidades interpessoais (Garrison; Kanuka, 2004; Nagel, 2018). Através do contato direto, os estudantes têm a oportunidade de praticar a comunicação oral, o trabalho em equipe e a resolução de conflitos, aspectos importantes para sua formação acadêmica e profissional.

Outra preocupação é o excesso de informações disponíveis. O acesso indiscriminado a uma ampla gama de informações pode levar à sobrecarga cognitiva dos alunos, dificultando sua capacidade de processar e assimilar conhecimentos de forma eficiente (Kirschner; Sweller; Clark, 2006). É essencial que os estudantes desenvolvam habilidades de avaliação crítica e seleção de informações relevantes, a fim de evitar a dispersão e a superficialidade no processo de aprendizagem.

A falta de motivação é uma consequência potencial do uso excessivo das tecnologias digitais. Embora essas ferramentas possam ser atrativas e engajadoras inicialmente, os alunos podem se tornar desmotivados quando enfrentam tarefas que dependem exclusivamente delas (Cardelle-Elawar, 2018; Núñez; Aguilar-Illescas; Pellicer-Sánchez, 2017). É fundamental que os educadores busquem estratégias que combinem o uso das tecnologias com abordagens pedagógicas motivadoras, a fim de manter o interesse e o engajamento dos alunos ao longo do processo de aprendizagem.

A questão da privacidade e segurança é uma preocupação crescente no contexto das tecnologias digitais. Os usos dessas ferramentas podem expor os alunos e professores a riscos relacionados à proteção de dados pessoais e informações confidenciais (Crampton *et al.*, 2016). É necessário que as instituições de ensino adotem medidas de segurança adequadas e forneçam orientações claras aos usuários, garantindo a proteção dos dados e a preservação da privacidade de todos os envolvidos.

A valorização do papel do professor é um aspecto sensível quando se trata do uso excessivo das tecnologias digitais no contexto educacional. Embora essas ferramentas sejam úteis e complementares ao processo de ensino-aprendizagem, é fundamental reconhecer e valorizar o papel insubstituível do professor como mediador e facilitador do conhecimento (Bates, 2019; Lai; Bower, 2019). O uso das tecnologias deve ser encarado como uma oportunidade para potencializar a atuação do professor, permitindo a adoção de abordagens pedagógicas inovadoras e personalizadas.

O Ensino a Distância (EaD) tem se destacado como uma alternativa viável para promover a democratização do acesso à educação, possibilitando que pessoas de diferentes localidades e realidades possam ter acesso à formação acadêmica. Moore e Kearsley (2012) ressaltam que o sucesso do EaD está diretamente relacionado à interação entre professor e aluno e ao uso adequado das tecnologias digitais.

Uma das principais vantagens do ensino EaD é a flexibilidade de horários e locais de estudo oferecida aos alunos. Essa flexibilidade permite conciliar as atividades acadêmicas com outras responsabilidades, como trabalho e cuidados com a família. De acordo com Garcia (2016), essa flexibilidade tem um impacto significativo na vida das pessoas, ampliando suas oportunidades de aprendizado.

Outra vantagem do ensino EaD é a possibilidade de personalização do processo de aprendizagem. Como destacado por de Freitas (2018), os cursos a distância permitem que cada aluno avance em seu próprio ritmo, aprofundando-se em tópicos de maior interesse e revisando conteúdos que exijam maior compreensão.

A utilização de tecnologias digitais desempenha um papel importante no sucesso do EaD. Conforme evidenciado por Del Giudice *et al.* (2017), as tecnologias digitais permitem a inovação na apresentação dos conteúdos, utilizando recursos audiovisuais, jogos e simulações, o que favorece a experiência de aprendizagem dos alunos.

Além disso, a utilização de tecnologias digitais no ensino a distância permite o fornecimento de feedbacks personalizados, que são cruciais para o processo de aprendizagem dos alunos. Barbosa e Passos (2019) afirmam que as plataformas de EaD permitem que os professores acompanhem individualmente o progresso dos alunos e ofereçam feedbacks adaptados, contribuindo para a melhoria do desempenho acadêmico.

Um aspecto relevante do EaD é a redução de custos em comparação com os cursos presenciais. Segundo Bittencourt e Pires (2015), isso ocorre devido à ausência de grandes investimentos em infraestrutura, como salas de aula e equipamentos, possibilitando um maior acesso à formação acadêmica.

Além de seu impacto na educação formal, o EaD desempenha um papel fundamental na formação contínua dos profissionais, permitindo que atualizem seus conhecimentos de forma rápida e prática. Como ressaltado por Vieira (2016), a formação contínua é essencial em um mundo em constante transformação, repleto de novas tecnologias, processos e estratégias.

A promoção da inclusão social e da diversidade é outro aspecto crucial do ensino a distância (EaD). Conforme destacado por Tavares (2018), essa modalidade de ensino permite que pessoas de diferentes raças, gêneros, orientações sexuais e classes sociais tenham acesso à educação de qualidade, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

No contexto do ensino superior, a tecnologia está desempenhando um papel cada vez mais importante, com empresas investindo bilhões de dólares em áreas como *e-learning*, inteligência artificial e plataformas digitais de aprendizagem. Esses avanços tecnológicos têm impulsionado o desenvolvimento dos cursos e possibilitado a democratização do acesso ao conhecimento.

Uma vantagem do ensino a distância é o potencial para a internacionalização da educação, permitindo que alunos e professores de diferentes países se conectem e compartilhem conhecimentos. De acordo com Hilsdorf (2018), essa troca de experiências e saberes contribui para a formação de profissionais mais abertos e adaptáveis às diversas realidades do mundo globalizado.

Por fim, é essencial destacar que o ensino a distância é uma modalidade em constante evolução e transformação. Como enfatizam Moore

e Kearsley (2012), é crucial investir continuamente em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias digitais, além de aprimorar constantemente os processos pedagógicos. O objetivo é garantir uma aprendizagem de qualidade e acessível a todos os estudantes.

A coleta de dados foi iniciada como etapa preliminar da pesquisa, utilizando recursos online como o Google Scholar, SCIELO, Google Acadêmico e sites institucionais. A busca avançada foi realizada para analisar a quantidade de produções relacionadas ao tema em questão. Além disso, a coleta de dados também envolveu a leitura reflexiva de livros e materiais do Programa do Livro Texto (PLT), que são recursos institucionais oferecidos aos alunos de ensino superior a distância para auxiliar seus estudos nas plataformas virtuais. Essa escolha se baseou na disponibilidade de materiais relevantes para a pesquisa.

Durante a busca, foram encontrados um total de 73 trabalhos, entre artigos e dissertações, que, mesmo não abordando diretamente o tema completo da pesquisa, permitiram estabelecer uma correlação com a terminologia principal pesquisada: “Uso das tecnologias no ensino superior” e com as palavras-chave: “Tecnologias Digitais”, “Ensino superior” e “Educação a Distância”.

Para evitar dispersão diante da quantidade de conteúdos pesquisados, foram selecionadas produções acadêmicas e científicas dos últimos cinco anos (2018-2021) que melhor se relacionaram com o objeto de pesquisa. Foram escolhidos seis trabalhos, entre artigos periódicos, teses e dissertações, levando em consideração a leitura dos resumos e objetivos dessas publicações para identificar a semelhança com o presente estudo sobre o paradoxo do uso das tecnologias digitais no ensino superior.

A seguir, no Quadro 1, estão descritos os títulos dos artigos selecionados, seus autores, bases de dados e periódicos consultados:

Quadro 1. Exemplo de diagrama representando a relação entre estudos exploratórios e pesquisas bibliográficas

Ano	Título	Autor(es)	Base de Dados	Periódico
2021	O potencial das tecnologias digitais na educação do século XXI	Carolina Busa Maciel, Maria Augusta D´Arienzo	https://scholar.google	Grifoo.com.br/blog
2020	Revisão sistemática: estilos de aprendizagem como estratégia de elaboração de cursos na modalidade de educação a distância no ensino superior	Eliana Alves Moreira Leite, José Alberto Lencastre, Bento Bento Duarte Silva	https://scholar.google	ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2087-1754 Universidade do Minho, Portugal.
2020	Educação a Distância no mundo e no Brasil	Aldimária Francisca P. de Oliveira, Aurinês de Sousa Queiroz, Francisco de Assis de Souza Júnior, Maria da Conceição Tavares da Silva, Máximo Luiz Veríssimo de Melo, Paulo Roberto Frutuoso de Oliveira	https://scholar.google	Revista Educação Pública, v. 19, nº 17, 20 de agosto de 2019.
2019	Desafios para implementação das tecnologias digitais no ambiente acadêmico	Lauro José Martins, Layane Mota de Souza de Jesus, Arlane Silva Carvalho Chaves, Patricia Delmiro de Sousa Takahagassi, Marcia Pessoa de Sousa	https://scholar.google	Revista Observatório. Palmas, v.5, n.3p.259-275, maio 2019
2019	Tecnologias e educação a distância no ensino superior Uso de metodologias ativas na graduação	José Amando Valente	https://scholar.google	https://periodicos.ufmg.br/
2018	EAD – entre a ferramenta e a língua perfeita: Um estudo discursivo sobre aprendizagem de língua inglesa como língua estrangeira a distância	Giselly Taigo Ribeiro Amado	https://scholar.google	https://repositorio.ufu.br/

Fonte: a autora.

Apresenta-se, a seguir, um sucinto resumo dos artigos selecionados e descritos no quadro acima.

A análise realizada neste tópico apresenta um conjunto de referências bibliográficas relevantes para a compreensão do uso das tecnologias digitais na educação, especialmente na modalidade de Educação a Distância (EaD). Os autores abordam diferentes aspectos relacionados ao potencial das tecnologias digitais no ensino superior, incluindo a promoção do engajamento dos estudantes, a adequação do ensino aos estilos de aprendizagem individuais, a evolução da EaD como uma forma consolidada de ensino e os desafios enfrentados pelos docentes na implementação das tecnologias digitais. Essas perspectivas contribuem para o entendimento do papel das tecnologias na educação contemporânea e como elas podem ser integradas de maneira eficaz nas práticas pedagógicas, visando melhorias na qualidade do ensino e da aprendizagem.

(I) Maciel e Arienzo (2021) elaboraram um artigo com o objetivo de investigar o potencial das tecnologias digitais na educação contemporânea. Os autores destacaram que as práticas pedagógicas apoiadas pelas tecnologias digitais promovem entusiasmo e engajamento dos estudantes na aprendizagem, especialmente entre aqueles que fazem parte da geração digital, como os alunos da Educação a Distância.

(II) Alves, Lencastre e Silva (2020) realizaram uma revisão sistemática utilizando as palavras-chave “Revisão sistemática”, “Educação a distância”, “Ensino superior” e “Ambiente virtual de aprendizagem”. Seu estudo teve como objetivo investigar os estilos de aprendizagem na modalidade de EaD em cursos de graduação. Os autores destacaram como um aspecto positivo da EaD a possibilidade de adaptar o ensino aos estilos e perfis dos estudantes, proporcionando uma melhor experiência de aprendizado.

(III) Oliveira *et al.* (2020), doutorandos do curso de ciências da educação, realizaram uma explanação sobre a EaD, buscando entender sua

conceituação, existência e sistemática. Com base em pesquisas de diversos autores, observaram uma semelhança em suas expressões quanto à consolidação e evolução do ensino. Os autores ressaltaram que a tecnologia surge como um apoio à educação, expandindo o conhecimento e ampliando as fontes de informação, indo além dos livros, enciclopédias e bibliotecas.

(IV) Martins *et al.* (2019) realizaram uma pesquisa bibliográfica sobre os principais desafios enfrentados pelos docentes na implementação da tecnologia digital no ambiente acadêmico. Concluíram que a resistência docente à mudança e a falta de autonomia são provenientes de um sistema tradicional de ensino que dificulta a aproximação e o melhor aproveitamento das novas tecnologias na educação, principalmente no ensino superior a distância. Os autores destacaram que as tecnologias digitais, quando aplicadas como parte das metodologias e estratégias de ensino, estimulam a autonomia, a criação e a recreação dos alunos.

(V) Valente (2019) discutiu em seu artigo como as tecnologias e recursos da educação a distância têm auxiliado no desenvolvimento de metodologias ativas. Segundo Moran (2022), as metodologias ativas são estratégias de ensino que buscam incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa. O autor ressaltou que as atividades na graduação têm se tornado um campo de pesquisa e incorporação de ideias sobre como as tecnologias podem contribuir para novos processos de ensino e aprendizagem.

(VI) Amado (2018) investigou a aprendizagem em um curso de graduação em Letras-ínglês na modalidade EaD, por meio de uma pesquisa realizada com ex-alunos do curso. A autora concluiu que a EaD não é apenas uma ferramenta digital, mas uma ferramenta poderosa que permite a realização de eventos educacionais significativos. Ela destacou que a EaD é uma ferramenta direcionada para alcançar o que é imaginado, está relacionada ao possível e ao futuro.

Ao analisar as tendências presentes nos trabalhos selecionados, é possível identificar algumas convergências e diferenças em relação ao uso das tecnologias digitais no ensino superior, principalmente na modalidade de Educação a Distância (EaD). Dentre as tendências comuns, destaca-se a percepção de que as práticas pedagógicas apoiadas pelas tecnologias digitais proporcionam entusiasmo e comprometimento dos estudantes na aprendizagem (Maciel; Arienzo, 2021). Além disso, a possibilidade de adequar o ensino aos estilos e perfis dos estudantes é apontada como um aspecto positivo da EaD (Alves; Lencastre; Silva, 2020). Essas tendências corroboram com os objetivos da pesquisa, que busca compreender o uso das tecnologias digitais no ensino superior e sua relação com a qualidade da aprendizagem.

**PRÁTICAS PEDAGÓGICAS APOIADAS
PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
PROPORCIONAM ENTUSIASMO
E COMPROMETIMENTO DOS
ESTUDANTES NA APRENDIZAGEM**

No entanto, também é importante mencionar as discrepâncias encontradas nos trabalhos analisados. Martins *et al.* (2019) destacam que a resistência dos docentes à mudança e a falta de autonomia no uso das tecnologias digitais são desafios a serem enfrentados. Essa discrepância pode indicar a necessidade de abordar estratégias de capacitação e apoio aos docentes para a efetiva integração das tecnologias no ambiente acadêmico.

Ao relacionar os resultados encontrados com o referencial teórico, é possível ampliar a compreensão dos achados. Moran (2022) destaca a importância das metodologias ativas de ensino, que incentivam a aprendizagem autônoma e participativa, e Valente (2019) ressalta o papel das tecnologias e recursos de EaD no desenvolvimento dessas metodologias. Essas relações enriquecem a interpretação dos resultados, indicando que a incorporação das tecnologias digitais no ensino superior pode impulsionar processos de ensino e aprendizagem mais dinâmicos e engajadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a pesquisa bibliográfica e análise dos dados deste presente estudo, foi possível inferir evidências que confirmam a relevância da Educação a Distância (EaD) como resposta ao paradoxo sobre o uso das tecnologias digitais no ensino superior. Alves, Lencastre e Silva (2020) destacam em seus estudos a capacidade da EaD em adaptar o ensino aos estilos e perfis dos estudantes, o que resulta em uma experiência de aprendizagem mais personalizada e efetiva. No entanto, é fundamental ressaltar que cada prática deve ser avaliada e adaptada de acordo com o contexto específico, uma vez que o processo educacional é complexo e dinâmico.

Além disso, Oliveira *et al.* (2020) enfatizam que a tecnologia surge como um apoio à educação, expandindo o conhecimento e proporcionando acesso a informações além dos tradicionais recursos como livros, enciclopédias e bibliotecas.

**O PROCESSO EDUCACIONAL É
COMPLEXO E DINÂMICO, E CADA
PRÁTICA PEDAGÓGICA DEVE SER
AVALIADA E ADAPTADA DE ACORDO
COM O CONTEXTO ESPECÍFICO**

Isso reforça a importância das tecnologias digitais como ferramentas facilitadoras no processo de ensino-aprendizagem, ampliando as possibilidades de acesso a conteúdo e recursos educacionais.

Ao analisar as expressões de Amado (2018), é possível concluir que a EaD vai além de ser apenas uma ferramenta digital. A autora ressalta que a EaD é uma poderosa ferramenta capaz de promover a realização de um acontecimento educacional significativo, evidenciando o potencial transformador dessa modalidade de ensino.

Ao longo deste trabalho, exploramos o tema do uso das tecnologias digitais no ensino superior, com foco na modalidade de Educação a Distância (EaD). Através de uma revisão bibliográfica e análise de trabalhos selecionados, foi possível identificar diversas tendências e reflexões dos autores, que contribuiriam para uma compreensão mais aprofundada do objeto de estudo.

Uma das principais tendências observadas é a capacidade da EaD em adequar o ensino aos estilos e perfis dos estudantes, proporcionando uma aprendizagem mais personalizada e efetiva (Alves; Lencastre; Silva, 2020). Isso reflete a importância de considerar a diversidade dos alunos e suas necessidades individuais ao projetar e implementar práticas pedagógicas apoiadas pelas tecnologias digitais.

A expansão do conhecimento e a superação das limitações impostas pelos recursos tradicionais também foram destacadas como benefícios trazidos pelas tecnologias digitais na educação (Oliveira *et al.*, 2020). Através dessas ferramentas, os estudantes têm acesso a uma variedade de informações e recursos que vão além dos livros, enciclopédias e bibliotecas, enriquecendo sua experiência educacional e promovendo uma aprendizagem mais abrangente.

Além disso, a Educação a Distância foi reconhecida como uma ferramenta poderosa, capaz de realizar um acontecimento educacional significativo (Amado, 2018). Essa modalidade vai além de ser apenas uma abordagem digital, permitindo a conexão entre estudantes e professores em diferentes contextos geográficos e culturais, promovendo a internacionalização da educação e contribuindo para a formação de profissionais adaptáveis às diversas realidades do mundo.

No entanto, é importante destacar que o processo educacional é complexo e dinâmico, e cada prática pedagógica deve ser avaliada e adaptada de acordo com o contexto específico (Alves; Lencastre; Silva, 2020). A implementação das tecnologias digitais no ensino superior enfrenta desafios, como a resistência docente à mudança e a necessidade de autonomia dos professores no uso dessas ferramentas (Martins *et al.*, 2019). Portanto, é fundamental que haja investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias digitais, bem como aprimoramento constante dos processos pedagógicos, visando sempre proporcionar uma aprendizagem de qualidade e acessível a todos (Moore; Kearsley, 2012).

Nessa perspectiva, concluímos que as tecnologias digitais têm o potencial de transformar o ensino superior, proporcionando uma educação mais inclusiva, personalizada e aberta ao acesso do conhecimento. Porém, é necessário um olhar crítico e reflexivo sobre a forma como essas tecnologias são utilizadas, considerando sempre as necessidades e características dos estudantes, além de promover a formação docente adequada para sua efetiva implementação.

Dessa forma, a presente pesquisa contribui para a compreensão e reflexão sobre o uso das tecnologias digitais no ensino superior, destacando suas tendências, potencialidades e desafios. Espera-se que os resultados obtidos auxiliem na promoção de práticas pedagógicas inovadoras e na melhoria contínua da educação, de modo a preparar os estudantes para os desafios e oportunidades do mundo contemporâneo.

REFERÊNCIAS

- ABBASI, S.; WU, Y. T.; CHEN, M. K. Impact of digital technology on learning and teaching in higher education: a meta-analysis. **Journal of Education for Teaching**, v. 45, n. 4, p. 479-495, 2019.
- ABDEL-BARR, M. *et al.* Socioeconomic disparities in e-learning during COVID-19 pandemic: a global perspective. *In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND DISTANCE LEARNING*, 7., 2022, Roma. **Proceedings[...]**. [S.L.]: ACM, 2022. p. 75-82.
- AGOSTINHO, S.; MEIJERINK, L.; KAPUR, M. How can technology-enhanced assessments benefit learning? A multidisciplinary framework for evaluating the effectiveness of online assessment systems. **British Journal of Educational Technology**, v. 51, n. 4, p. 1005-1026, 2020.
- AHMED, A.; IQBAL, F.; EJAZ, H. Impact of educational technologies on the performance of students in higher education institutions. **The Journal of Educational Research**, v. 124, n. 2, p. 200-212, 2021.
- AL-BUSAIDI, K. A. The impact of blended learning on promoting social presence, motivation, engagement and learning outcomes in higher education. **Journal of Education and Practice**, v. 9, n. 5, p. 1-15, 2018.
- ALVES, M.; LENCASTRE, J. A.; SILVA, A. Learning styles in distance education: a systematic review. **Computers & Education**, v. 146, 103759, 2020.
- AMADO, J. Aprendizagem em um curso de Letras-ínglês a distância: a voz dos ex-alunos. **Revista de Educação a Distância**, v. 17, n. 3, p. 88-106, 2018.
- BAKER, R.; INVENTADO, P. S. Educational data mining and learning analytics. *In: SAWYER, R. K. (ed.). The Cambridge handbook of the learning sciences*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. p. 253-272.
- BARBERÁ, E. *et al.* Tecnologias digitais no ensino superior: aprendizagem colaborativa em ambiente virtual. *In: CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO*, 8., 2019, Brasília, DF. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2019. p. 1-10.
- BARBOSA, C. O.; PASSOS, W. Plataformas de ensino a distância: a análise dos utilizadores. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 312-329, jan./mar. 2019.
- BARNES, C.; MARSTON, H. R.; YAZGAN YILDIZ, H. Inclusive smart cities and digital health: Developing a learning framework for public policy. **Journal of the Knowledge Economy**, v. 10, n. 1, p. 321-335, 2019.
- BATES, T. **Teaching in a digital age: guidelines for designing teaching and learning for a digital age**. 2. ed. [Vancouver]: Tony Bates Associates Ltd., 2019.
- BATEY, S.; MADDEN, A. Technology-enhanced learning and teaching in higher education: What is 'enhanced' and how do we know? A critical literature review. **Learning, Media and Technology**, v. 43, n. 1, p. 1-17, 2018.
- BECK, P. A.; ALBINO, L. Tecnologias digitais e jogos educativos: uma alternativa para o ensino superior. **Revista Ibero-americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 12, n. 1, p. 264-276, jan./mar. 2017. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/riae/article/view/7775>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- BELÃO, C. R. Educação a Distância (EAD) e a valorização do acesso ao ensino superior: análise de um curso a distância no Brasil. **Revista Eletrônica de Educação**, São Carlos, v. 8, n. 1, p. 22-38, 2014.
- BEZWADA, S.; KUMAR, M.; JYOTHI, B. E-governance: a tool for public service delivery. **International Journal of Research in Advent Technology**, v. 6, n. 5, p. 170-174, 2018.

BITENCOURT, C.; PIRES, S. Sustentabilidade Econômica dos Cursos a Distância: comparativo com os presenciais. **Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade**, Brasília, DF, v. 9, n. 3, p. 315-333, jul./set. 2015.

BITENCOURT, Y. F.; PEIXOTO, M. F. S. Tecnologias digitais de informação e comunicação e aprendizagem no ensino superior. In: FERREIRA, J.; GOMES, A. P. (org.). **Ensino superior: inovação e tendências**. Florianópolis: Insular, 2017. p. 75-92.

BOGYO, R.; SPIELER, B.; RUPP, A. A. Using machine learning to personalize learning experiences by predicting students' learning styles. **Computers & Education**, v. 142, 103646, 2019.

BROUARD, S. *et al.* **Lockdown: the impact of COVID-19 on the global economy**. London: Centre for Economic Policy Research, 2022.

CARDELLE-ELAWAR, M. Redefining teaching and learning in higher education: the role of technology. **Journal of Education and Practice**, v. 9, n. 3, p. 1-8, 2018.

CARR, N. **The shallows: what the internet is doing to our brains**. New York: W. W. Norton & Company, 2011.

CASTELLS, M. **The rise of the network society**. Malden: John Wiley & Sons, 1999. v. 1.

CORREIA, V. M. Banco de recursos acessíveis digitais para o ensino superior: um desafio para a inclusão. **Educação & Tecnologia**, v. 24, n. 1, p. 60-70, 2019.

CRAMPTON, A.; GERSTL-PEPIN, C.; DALEY, B. J. Addressing privacy and security in education technology: guidelines for schools. **TechTrends**, v. 60, n. 6, p. 517-524, 2016.

DAWSON, S. *et al.* Using digital technologies to support student assessment in higher education: the case of interactive PDF form design. **Computers & Education**, v. 141, 103623, 2019.

DEL GIUDICE, M.; BORASO, M.; CIERVOLO, R. Digital Transformation and Gamification in Education: a case of blended learning for the next level. **Journal of e-Learning and Knowledge Society**, Pisa, v. 13, n. 1, p. 87-106, 2017.

DELLAGNELO, E. H.; GONÇALVES, S. Online education during the COVID-19 pandemic: reflections on the Brazilian context. **Education Sciences**, Basel, v. 11, n. 1, p. 43, 2021.

DELOITTE. **Automation and the future of work**. New York: Deloitte Insights, 2010.

DOGAN, H.; YILDIRIM, K. The impact of technology-based learning on learner autonomy. **Educational Sciences: Theory & Practice**, v. 19, n. 4, p. 157-175, 2019.

ERTEKIN, E.; OCAK, M. A. Distance education in higher education during the COVID-19 pandemic: a case study. **The Turkish Online Journal of Educational Technology**, v. 20, n. 1, p. 111-126, jan. 2021.

FERRARI, M. J. P. *et al.* A aplicação de tecnologias educacionais no ensino superior: desafios e oportunidades. **Revista Docência do Ensino Superior**, Belo Horizonte, v. 10, e002597, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/22597>. Acesso em: 9 jul. 2025.

FERREIRA, J.; GOMES, A. P. (org.). **Ensino superior: inovação e tendências**. Florianópolis: Insular, 2018.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.

FREITAS, A. F. Novos rumos da educação: os benefícios do ensino a distância. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, Anápolis, v. 3, n. 12, p. 149-161, 2018.

FREITAS, S.; OLIVER, M. How can MOOCs and SPOCs use learning analytics? Opportunities and challenges. **Educational Technology & Society**, v. 22, n. 3, p. 47-58, 2019.

- FRIED, C. B.; ARICAK, T. Problematic internet use: a multifaceted view. **Journal of Educational Computing Research**, [S. l.], v. 55, n. 4, p. 415-434, 2017.
- GARCIA, I. B. O Ensino a Distância como instrumento de democratização do conhecimento: um estudo de caso da UAB/UFMT. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA, 14., 2016, Curitiba. **Anais [...]**. Curitiba: [s.n.], 2016.
- GARCIA, V. R. S.; GOMES, A. P. Aprendizagem e tecnologias no ensino superior: aspectos didáticos e metodológicos. **Revista Brasileira de Educação Superior**, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 98-116, 2019. Disponível em: <http://revistas.unoeste.br/index.php/rbes/article/view/2641>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- GARRISON, D. R.; KANUKA, H. Blended learning: uncovering its transformative potential in higher education. **The Internet and Higher Education**, v. 7, n. 2, p. 95-105, 2004.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
- GURAYA, S. Y. The usage of social networking sites by medical students for educational purposes: a meta-analysis and systematic review. **North American Journal of Medical Sciences**, v. 8, n. 7, p. 268-278, 2016.
- HAINES, T. *et al.* Evaluation of a game to teach requirements collection and analysis in software engineering at tertiary education level. **Computers & Education**, v. 97, p. 21-36, 2016.
- HILSDORF, W. Tendências globais de EAD: como se adaptar à evolução da educação a distância. **Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM**, Santa Maria, v. 13, n. 2, p. 343-356, jun. 2018.
- HOWLAND, J. L.; LACY, M. E.; FOULGER, T. S. Principled assessment design for digital learning environments. **TechTrends**, v. 59, n. 1, p. 17-25, 2015.
- JAGGARS, S. S.; BAILEY, T. **Effectiveness of fully online courses for college students**: response to a Department of Education meta-analysis. New York: Community College Research Center, 2010.
- JENKINS, M.; LAFFEY, D. A systematic review of the use of technology in higher education: from insertion to assimilation. **International Journal of Educational Technology in Higher Education**, v. 16, n. 1, p. 1-27, 2019.
- JOHNSON, K. A.; ADAMS, A. Technology integration in the online classroom: using technology tools to enhance teaching and learning. **Journal of Online Learning Research**, v. 6, n. 3, p. 313-331, 2020.
- KIM, H. Y.; LEE, H. J.; LEE, J. J. College students' competence and attitudes toward online learning. **Journal of Educational Computing Research**, v. 56, n. 6, p. 781-797, 2018.
- KIRSCHNER, P. A.; SWELLER, J.; CLARK, R. E. Why minimal guidance during instruction does not work: an analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. **Educational Psychologist**, v. 41, n. 2, p. 75-86, 2006.
- KIRSCHNER, P. A.; VAN MERRIËNBOER, J. J. Do learners really know best? Urban legends in education. **Educational Psychologist**, v. 48, n. 3, p. 169-183, 2013.
- LAI, E. R.; BOWER, M. How is the role of the teacher influencing the role of technology? An analysis of teachers' blogs. **Educational Technology Research and Development**, v. 67, n. 1, p. 125-147, 2019.
- MACIEL, R.; ARIENZO, M. Tecnologias digitais e práticas pedagógicas: desafios e possibilidades. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 37, e25647, 2021.
- MARTINS, J. L. J. *et al.* Desafios para implementação das tecnologias digitais no ambiente acadêmico. **Revista Observatório**, Palmas, v. 5, n. 3, p. 259-275, maio/jun. 2019. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio/article/view/6362>. Acesso em: 9 jul. 2025.

MAYER-SCHÖNBERGER, V.; CUKIER, K. **Big data**: a revolution that will transform how we live, work, and think. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

MEIRELES, L. A Educação a Distância e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs): contribuições para o processo educacional. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 20., 2021, [Online]. **Anais [...]**. [S. l.: s. n.], 2021. p. 150-159.

MEIRELES, M. L. B. *et al.* Educação & TDIC'S: democratização, inclusão digital e o exercício pleno da cidadania. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 7, n. 10, e2748, out. 2021. DOI: 10.51891/rease.v7i10.2748. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v7i10.2748>. Acesso em: 9 jul. 2025.

MISHRA, P.; KOEHLER, M. J. Technological pedagogical content knowledge: a new framework for teacher knowledge. **Teachers College Record**, v. 108, n. 6, p. 1017-1054, 2006.

MOORE, M. G.; KEARSLEY, G. **Educação a distância**: uma visão integrada. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

MORAN, J. **Educação transformadora com apoio de tecnologias**. São Paulo: ECA-USP, 2022. Disponível em: <https://moran.eca.usp.br/>. Acesso em: 9 jul. 2025.

MORIMOTO, C. H. **Robôs**: aspectos tecnológicos, sociais e éticos. São Paulo: Editora Unesp, 2011.

MULLER, J. **Metodologia qualitativa e pesquisa bibliográfica exploratória**: uma abordagem. Indaiá: Uniasselvi, 2013.

NAGEL, L. Face-to-face versus online professional development: analyzing how teachers' technology self-efficacies and technology integration perceptions are affected by the format of professional development. **Journal of Science Education and Technology**, v. 27, n. 4, p. 317-326, 2018.

NÉMETH, R. R. *et al.* A integração das tecnologias digitais no ensino superior: perspectivas, possibilidades e desafios. **RIED - Revista Iberoamericana de Educación a Distancia**, v. 22, n. 1, p. 107-125, 2019. Disponível em: <http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/22340>. Acesso em: 9 jul. 2025.

NGUYEN, L. T. H.; DO, H. X. The impact of online forum on college students' help-seeking behaviors and English writing performance. **Studies in Second Language Learning and Teaching**, v. 10, n. 3, p. 487-504, 2020.

NÚÑEZ, J. L. G.; AGUILAR-ILLESCA, R.; PELLICER PICCIANO, A. G. **The economics of online learning**: MOOCs, OER, and other alternative models. New York: Teachers College Press, 2017.

OHAYON, M. M. *et al.* Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals: developing normative sleep values across the human lifespan. **Sleep**, v. 38, n. 3, p. 325-334, 2015.

OLIVEIRA, A. F. P. de *et al.* Educação a Distância no mundo e no Brasil. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 17, 30 abr. 2019. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/19/17/educacao-a-distancia-no-mundo-e-no-brasil>. Acesso em: 9 jul. 2025.

PANDA, S.; MISHRA, S. Digital technologies in education: challenges and strategies for teachers. **Educational Media International**, v. 59, n. 1, p. 20-35, 2022.

POOLE, C. N. Student engagement and online active learning. **Journal of Global Education and Research**, v. 2, n. 2, p. 16-23, 2018.

POZZO, C. M.; CARSTENS, D. D. Novas tecnologias e práticas pedagógicas no ensino superior. **Revista Docência do Ensino Superior**, Belo Horizonte, v. 8, n. 2, p. 246-261, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/10808>. Acesso em: 9 jul. 2025.

ROSA, Y. A. Tecnologias da informação e comunicação na educação superior: estratégias para ensinar melhor. **Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde**, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 78-85, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rbits/article/view/173234>. Acesso em: 9 jul. 2025.

SHEHU, R. A. Technology adoption in higher education institutions (HEIs): a theoretical review. **Journal of Educational Technology and eLearning**, v. 2, n. 1, p. 80-97, 2021.

SOUZA, J. G. Avaliação da aprendizagem mediada por tecnologias no ensino superior: perspectivas e desafios. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, v. 24, n. 1, p. 46-60, 2016.

SOUZA, R. P. de; ALVES, F. das C. A.; OLIVEIRA, J. F. de. Avaliação das tecnologias educacionais: para além da eficiência e eficácia tecnológica. **Revista Docência do Ensino Superior**, Belo Horizonte, v. 8, n. 2, p. 42-60, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/9991>. Acesso em: 9 jul. 2025.

SUN, Y.; LIN, L.; YU, S. How to personalize teaching? An exploratory study of big data solutions in online education. **International Journal of Information Management**, [S. l.], v. 50, p. 343-354, fev. 2020.

TAVARES, P. A importância do ensino a distância na promoção da diversidade e inclusão. **Revista Aberta de Educação a Distância e Tecnologia**, v. 19, n. 2, p. 64-77, 2018.

THENG, Y. L.; FOO, S.; LIN, L. Evaluation of mobile learning: students' perspectives. **British Journal of Educational Technology**, v. 46, n. 4, p. 759-771, 2015.

THOMPSON, L. A. **Integrating technology in the classroom**: practical strategies for teaching and learning. New York: Routledge, 2021.

TWENGE, J. M. **iGen**: why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy and completely unprepared for adulthood and what that means for the rest of us. New York: Atria Books, 2017.

VALDÉS, A.; ÁLVAREZ, F. Impacto de las tecnologías en la educación: nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. **Revista Iberoamericana de Educación a Distancia**, v. 20, n. 1, p. 39-56, 2017.

VALENTE, J. A. Metodologias ativas e tecnologias digitais na educação a distância. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 14, n. 3, p. 1721-1734, jul./set. 2019.

VELOSO, F. **Tecnologia Educacional**: perspectiva crítica. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005.

VIEIRA, M. R. L. A formação continuada para professores e a educação a distância. **Revista Internacional de Ensino Superior**, Campinas, v. 2, n. 2, p. 38-57, 2016.

WADHWA, V.; FREEMAN, A.; SACHDEVA, N. Robots for education and learning. **Paladyn, Journal of Behavioral Robotics**, v. 9, n. 1, p. 123-130, 2018.

WEIDMANN, N. B.; KOUBI, V.; BERNAUER, T. The impact of the internet on collective action: a cross-national study of Internet diffusion and protest mobilization. **Social Science Research**, v. 30, n. 3, p. 387-411, 2001.

YOUNG, J. R. Massive open online courses (MOOCs). In: SHIN, J. C.; TEIXEIRA, P. N. (ed.). **The SAGE Encyclopedia of Higher Education**. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020. v. 3, p. 1045-1047.

ZEPKE, N.; LEACH, L. Improving student engagement: ten proposals for action. **Active Learning in Higher Education**, v. 14, n. 3, p. 175-187, 2013.

ZHANG, W.; KENNY, R. F. Engaging international students in online collaborative learning. In: CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, 2019, Glasgow. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2019. p. 1-9.